

SANOATDA KIMYOVIY MODDALARNING O'RNI

Ganiyev A'lobek G'ulom o'g'li

Nizomiy nomidagi TDPU, 4-kurs talabasi

Mamadaliyeva Nodira Isakovna

Nizomiy nomidagi TDPU, dots.v.b., PhD

n.mamadaliyeva@yandex.ru

Annotatsiya: *Mazkur maqolada sanoatda ishlatiladigan moddalar, kimyoviy texnologiya usullari, qayta ishlab, iste'mol mahsulotlari va ishlab chiqarish vositalari haqida qisqacha bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *texnologiya, iqtisodiy, ekologik, sxema, metallurgiya, plastmassa, kimyoviy tolalar.*

Abstract: *This article briefly describes substances used in industry, methods of chemical technology, processing, consumer products, and production tools.*

Key words: *technology, economic, ecological, scheme, metallurgy, plastic, chemical fibers.*

Kimyoviy texnologiya - tabiiy [xomashyo](#), sanoat chiqindilari, shuningdek, sintetik yarim mahsulotlarni kimyoviy yo'l bilan qayta ishlab, iste'mol mahsulotlari va ishlab chiqarish vositalariga aylantirishning iqtisodiy va ekologik jihatdan qulay usullari va jarayonlari haqidagi fan. Kimyoviy texnologiya usullari va jarayonlarining fizik-kimyoviy sharoitlarini tekshirish, texnologik jarayonlarning sxemalarini ishlab chiqish, asbob va uskunalarning tuzilishi va ularni tayyorlash uchun zarur materiallarni aniqlash Kimyoviy texnologiyaning vazifasidir. Har qanday Kimyoviy texnologiya jarayonining asosiy elementlari — xomashyo, energiya, asbob va uskunalardir. Kimyo, metallurgiya, qurilish materiallari, yoqilg'i, to'qimachilik, kon, oziq-ovqat va boshqa sanoat tarmoqlarida Kimyoviy texnologiya usullaridan foydalaniladi. Bundan tashqari, ishlab chiqarish usullari va jarayonlarining umumiy, muhim asoslari va qonuniyatlarini o'rganadigan umumiy Kimyoviy texnologiya ham mavjud. Kimyoviy texnologiya tayyor mahsulot olish maqsadida xomashyo [va yarim mahsulotni tayyorlash](#), uning holati, xossalari, shaklini

ma'lum ishlab chiqarish vositalari yordamida o'zgartirish usullari va jarayonlarini o'rganadi. Kimyoviy texnologiya anorganik moddalar texnologiyasi (kislota, ishqor, soda, tuz, mineral o'g'itlar va boshqa sanoati) va organik moddalar texnologiyasi (sintetik kauchuk, plastmassa, kimyoviy tolalar, bo'yagich moddalar, spirt, organik kislotalar va boshqa sanoati)ga bo'linadi.

1. Mexanik va gidromexanik jarayonlar - materiallarni ko'chirish, ularning shakli va o'lchamlarini o'zgartirish, oqimlarni siqish kengaytirish aralashtirish va ajratish. Ularning barchasi qayta ishlangan materialning kimyoviy va o'zgarishlar tarkibini o'zgartirmasdan davom etadi. Ushbu jarayonlarni amalga oshirish uchun konveyerlar, oziqlantiruvchi, maydalagichlar, disperserlar, qoliplar, kompressorlar, nasoslar, mikserlar, filtrlar va boshqalarni misol keltirishimiz mumkin.

2. Issiqlik almashinuvi jarayonlari-isitish, sovutish, o'zgarishlar holatini o'zgartirish. Ularda kimyoviy va o'zgarishlar tarkibi o'zgarmaydi. Ular [issiqlik almashinuvchilari](#), kondensatorlar, qozonxonalar, sublimatorlarda o'tadi.

3. Modda almashinish jarayonlar- bir yoki bir necha komponentlarning bir fazadan fazalarni ajratuvchi yuza orqali ikkinchi fazaga o'tishidir. Komponentlar bir fazadan ikkinchi fazaga molekulyar va turbulent diffuziyalar yordamida o'tadi. Shu sababli bu jarayonlar diffusion jarayonlar ham deyiladi. Bu guruhga adsorblash suyuqliklarni haydash ekstraksiyalash, quritish jarayonlari.

4. Kimyoviy jarayonlar-moddalarning kimyoviy tarkibi o'zgarishi bilan bog'liq jarayonlar; bu jarayonlar kimyoviy reaktorlarda amalga oshiriladi. Kimyoviy ishlab chiqarish tizim sifatida ifodalanishi mumkin. Tizim-bir birlik sifatida faoliyat yuritadigan elementlar va ular o'rtasidagi aloqalar to'plami hisoblanadi. Tizim elementi unga kiritilgan oqimlarning xususiyatlarini va holatini o'zgartiradi. Chiqish oqimlari aloqalar orqali keyingi o'zgarishlar sodir bo'lgan boshqa elementlarga o'tkaziladi. Kiruvchi va chiqadigan oqimlarni qayta ishlaydigan elementlar tizimi o'zaro bog'liq. Bunday ob'ektlarni, ularning xususiyatlarini va ishlash xususiyatlarini o'rganish uchun tizimlar nazariyasi ishlatiladi. Kimyoviy ishlab chiqarishda elementlar mashinalar, apparatlar, reaktorlardir; ulanishlar quvur, gaz va bug' o'tkazuvchilardir. Elementlarda oqimlarning o'zgarishi – ularning holatidagi o'zgarish –

ajratish, aralashtirish, siqish, isitish, kimyoviy konvertatsiya qilish va boshqalar va materiallar, issiqlik, energiya oqimlari bir elementdan ikkinchisiga uzatiladi. Bu kimyoviy ishlab chiqarishni kimyoviy-texnologik tizim sifatida taqdim etish imkonini beradi. Kimyoviy va texnologik tizim (HTS) - qurilmalar, mashinalari, reaktorlar, boshqa qurilmalar (elementlar), shuningdek, moddiy, issiqlik, energiya va ular orasidagi boshqa oqimlar (ulanishlar), bir butun sifatida faoliyat va xomashyo qayta ishlash uchun mo'ljallangan mahsulotlar. HTS elementi alohida qurilma (reaktor, mikser, absorber, issiqlik almashinuvi, turbina va boshqalar) yoki ularning kombinatsiyasi bilan ifodalanishi mumkin. [Misol uchun](#), reaktorlarning issiqlik almashinuvchilari va ular orasidagi oqim mikserlari kimyoviy tarkibni o'zgartiradi va bu qurilmalar to'plami HTS elementi sifatida ifodalanishi mumkin. Elementning batafsil darajasi (bir birlik yoki bir nechta to'plam) tadqiqot vazifasiga bog'liq (kimyoviy va texnologik jarayonning muayyan ko'rsatkichlarini belgilash, ishlashning xususiyatlarini aniqlash va h.k.). Elementlarning kombinatsiyasi kimyoviy-texnologik tizim sifatida ifodalanishi mumkin. Misol uchun, bir nechta reaktorlardan, issiqlik almashtirgichlardan, mikserlardan (elementlardan) va ular orasidagi oqimlardan (bog'lanishlar) tashkil topgan va bir birlik sifatida ishlaydigan reaksiya birligi tizimdir. Shu bilan birga, u katta tizimga kiritilgan kichik tizim sifatida qaralishi mumkin. Kichik tizimlar miqyosi va funksional jihatdan ajratilishi mumkin. Reaksiya birligi kichik miqyosda, ammo xomashyoni quyi tizim mahsulotiga qayta ishlash jarayonida muhim ahamiyatga ega. Bunday holda, ishlab chiqarishning texnologik quyi tizimi ko'rib chiqiladi. Energiya quyi tizimi energiya uskunalarini uning elementi sifatida o'z ichiga oladi, butun ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi, ammo uning roli ma'lum bir funksiyani bajarish – ishlab chiqarishni energiya bilan ta'minlash. Shunday qilib, kimyoviy va texnologik tizimi kimyoviy ishlab chiqarish yoki uning tuzilishini aks kimyoviy va texnologik jarayon bir model va ma'lum xususiyatlari va ko'rsatkichlari bashorat qilish imkonini beradi. Kimyoviy ishlab chiqarish yoki HTS ning umumiy tarkibi shakl bo'yicha taqdim etilgan quyi tizimlarning funksional elementlarini o'z ichiga oladi. bunga ko'ra texnologik quyi tizim yoki xomashyo mahsulotga qayta ishlangan kimyoviy-texnologik jarayon. Tayyorlangan xomashyo fizik-kimyoviy va kimyoviy o'zgarishlar bir qator o'tadi-uning qayta ishlash

shunday qilib, bir maqsad va, odatda, yon mahsulotlar hosil qilish uchun. Yon mahsulotlarning shakllanishi maqsadli va salbiy reaksiyalar yuzaga kelganda ham amalga oshirilishi mumkin. Bundan tashqari, yon mahsulotlar xomashyo aralashmalarning mavjudligi tufayli hosil bo'lishi mumkin. Sanoat HTS original reagentlar konvertatsiya darajasi kamroq, chunki, keyin hosil aralash mahsulotlar kimyoviy konvertatsiya keyin mavjud va xomashyo komponentlari. maqsadli mahsulotni hosil bo'lgan aralashdan ajratish va ba'zan uni ifloslanishlardan tozalash bosqichida amalga oshiriladi. Maqsadli mahsulotni ajratgandan so'ng, qolgan yon mahsulotlar kimyoviy yoki boshqa sanoatida ishlatiladigan mahsulotga tozalash va zararsizlantirish yoki qayta ishlashga yo'naltiriladi. Yon mahsulotlarni qayta ishlash va zararsizlantirish ishlab chiqarishning atrof-muhitga va odamlarga zararli ta'sirini kamaytirish uchun zarurdir. Ishlab chiqarish chiqindilari yoki talab qilinmagan xomashyoni qayta ishlash mahsulotlari atrof-muhitni ifloslantiruvchi zararli moddalar va ulardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lgan foydali moddalarni o'z ichiga olishi mumkin. Shuning uchun chiqindilarni qayta ishlashga alohida e'tibor berilishi kerak. Asosiy ishlab chiqarish chiqindilarini sanoat, qishloq xo'jaligi, qurilishda ishlatilishi mumkin bo'lgan texnik materiallarga aylantirish eng oqilona hisoblanadi. Xususan, zaharli eritmalarni neytrallashtirish natijasida hosil bo'lgan temir o'z ichiga olgan chiqindilarni (qayta ishlash natijasida olingan pigmentlar qurilish, kauchuk, bo'yoq va boshqa materiallarni bo'yash uchun ishlatilishi mumkin. Chiqindilarni texnik mahsulotlarga qayta ishlash mumkin bo'lmasa, ularni tozalash yoki yo'q qilish amalga oshiriladi. Ushbu jarayonlarni amalga oshirgandan so'ng, sanitariya-gigiyenik standartlarga muvofiq, qattiq chiqindilar maxsus tayyorlangan poligonlarda saqlanadi, suyuq (chiqindi suv) tabiiy suv havzalariga tashlanadi, gazzimon atmosferaga chiqariladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'afurov Q. "Kimyoviy texnologiyaning nazariy asoslari". Toshkent -2007 yil.
2. Toshpo'latov Yu.T., Ishoqov Sh.S. Anorganik kimyo. T.: O'qituvchi.1992y.
3. Raymond Chang. General Chemistry: The Essential Concepts. 5 edition, England 2013y.
4. Kattayev N. "Kimyoviy texnologiya". Toshent-2008y.

5. Otaqo'ziyev T.A., Ahmedov K.M., Turobjonov S.M. "Umumiy kimyoviy texnologiya".
Toshkent 2009y.